

CARACTERIZAÇÃO DE DISSERTAÇÕES E TESES SOBRE AEROMÉDICO

[Ciências da Saúde, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 30/03/2024](#)

CHARACTERIZATION OF DISSERTATIONS AND THESES ON AEROMEDICS

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10897857

Raylson Marcelo Fernandes de Lima¹

Luan Keven da Silva Fernandes¹

Raquel Hillary Silva Costa¹

Emyly Cláudia silva de Araújo¹

Lívia Keismanas de Ávila¹

RESUMO

Objetivo: Analisar as produções de dissertações e teses que abordam o serviço aeromédico brasileiro. **Método:** Trata-se de um estudo bibliométrico, utilizando como critérios de inclusão as dissertações e teses que abordassem a temática aeromédico, incluídas no recorte temporal de 2013 a 2022 retiradas dos programas de Pós-Graduação *strictu sensu* no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior (CAPES) e excluídas as produções indexadas de forma incompleta, os que fugiam da temática e duplicadas. Obteve-se como amostra final 16 produções onde para estruturação e análise dos dados, utilizou-se um instrumento adaptado junto ao *software Microsoft*

Excel/2019 para a análise das publicações e a estatística descritiva.

Resultado: A análise quantitativa da amostra geral é composta por 12 dissertações e 4 teses, na qual nos últimos 10 anos houve maior produção de dissertações em relação a teses, havendo predominância de produções de Pós-Graduação *strictu sensu* nas regiões Sudeste (62,5%) e Sul (37,5%). **Discussão:** A produção de dissertações e teses que abordam o serviço aeromédico estão de forma resumida por constituir estudos de alto custo, e por retratar determinado tema com aspectos específicos recentes na qual, nos anos anteriores não eram visados por apresentar temática pouco explorada. **Conclusão:** Diante do exposto, nota-se exclusividade em produções de dissertações e teses na região sudeste e sul do Brasil, respectivamente. Na qual as dissertações apresentam maior quantitativo com ênfase no tipo de estudo descritivo e destaque para profissionais do aeromédico como população investigada.

Palavras-chave: Medicina Aeroespacial. Resgate Aéreo. Serviços Médicos de Emergência.

ABSTRACT

Objective: To analyze the production of dissertations and theses that address the Brazilian aeromedical service. **Method:** This is a bibliometric study, using as inclusion criteria the dissertations and theses that addressed the aeromedical theme, included in the time frame from 2013 to 2022 taken from the *strictu sensu* Postgraduate programs in the catalog of theses and dissertations of the Coordination of Higher Education Personal Improvement (CAPES) and excluding productions indexed incompletely, those that deviated from the theme and duplicates. The final sample was 16 productions where, for structuring and analyzing the data, an instrument adapted to the Microsoft Excel 2019 software was used for the analysis of publications and descriptive statistics. **Result:** The quantitative analysis of the general sample is composed of 12 dissertations and 4 theses, in which in the last 10 years there has been a greater production of dissertations in relation to theses,

with a predominance of strictu sensu Postgraduate productions in the Southeast regions (62.5 %) and South (37.5%). **Discussion:** The production of dissertations and theses that address the aeromedical service are summarized because they constitute high-cost studies, and because they portray a certain topic with recent specific aspects in which, in previous years, they were not targeted because they presented a topic that was little explored. **Conclusion:** In view of the above, there is exclusivity in the production of dissertations and theses in the southeast and south of Brazil, respectively. In which the dissertations present a larger quantity with an emphasis on the type of descriptive study and highlighting aeromedical professionals as the population investigated.

Keywords: Aerospace Medicine. Air Rescue. Emergency Medical Services.

1 INTRODUÇÃO

O Transporte Aeromédico (TA) e a assistência médica aeroespacial teve seus ideais fundamentados pelas Guerras e Conflitos Sociopolíticos em todo mundo, no suporte aos feridos e na remoção de civis e militares de zonas de batalha. Porém, apenas com a chegada da II Guerra Mundial, incentivou a implantação de novas técnicas para o transporte de feridos. Eventualmente favorecendo para o surgimento de cuidados médicos durante o transporte aéreo (Gomes et al., 2013).

Somente a partir do reconhecimento do transporte aeromédico no tratamento e recuperação dos feridos durante a II Guerra Mundial, este passou a ser amplamente utilizado, com a formação de esquadrões voltados apenas para esse tipo de missão, dispondo de transporte aéreos de tropas adaptadas, adaptando-se ao conceito de tripulação especializada. Na qual, era constituída em sua grande parte pelas Enfermeiras de Voo (*Flight Nurses*) da Força Aérea Americana, que recebiam treinamento específico para o transporte aeromédico de pacientes (Da Silva; Ebrahim; Santa Cruz, 2021).

Por definição o TA pode ser considerado como modalidade de deslocamento de pacientes críticos, visando um atendimento definitivo mais rápido, a fim de aumentar a sobrevivência da vítima atendida (CARVALHO et al., 2022). A relevância do TA no Brasil torna-se mais evidente quando analisada a dimensão continental do país, com 8.510.295,914 km² (IBGE, 2020).

O TA é um recurso eficaz e valioso capaz de trazer benefícios para a assistência de pacientes nas regiões mais distantes do país. No Brasil, a implantação de serviços pré hospitalares, municipais e estaduais, vêm escolhendo o modelo metodológico de acordo com suas realidades, demandas, perfis, morbimortalidade, recursos técnicos, tecnológicos e financeiro (Borges et al., 2020).

A atividade do transporte aeromédico no Brasil é regulamentada pela portaria do Ministério da Saúde nº 2048/2002 como suporte avançado de vida e pela Instrução de Aviação Civil – IAC 3134/1999 da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) (BRASIL, 2002). A Atuação do enfermeiro em voo foi regulamentada pelo Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) pela resolução Cofen nº 625/2020, que normatiza a especialidade de enfermagem aeroespacial e confere ao enfermeiro o direito privativo de atuação no âmbito da equipe de enfermagem (COFEN, 2020).

Neste caso, o transporte aéreo requer dos profissionais de saúde, principalmente do enfermeiro, conhecimento de fisiologia de voo e possíveis intercorrências que possam vir durante a remoção e transporte do paciente. Tais habilidades devem ser fundamentais para atuação em saúde no ambiente aeroespacial, tanto nas aeronaves de asas fixa, considerado os aviões, quanto as de asas rotativas, caracterizadas como helicópteros (Borges et al., 2022).

Destaca-se que para atuação adequada no serviço aeromédico, cabe ao profissional demonstrar equilíbrio emocional e domínio técnico em diversas situações de atendimento. Ressalta-se que o ambiente laboral do

serviço de bordo é restrito, na qual os profissionais atuam muitas vezes em condições que não contemplam algumas exigências para promover melhor conforto ao colaborador, como a falta de equipamentos específicos do campo de atuação (Curtis et al., 2020).

A comunicação e trabalho em equipe são habilidades essenciais para os profissionais de saúde, pois a combinação de cuidados com pacientes críticos e a experiência de voo, possibilitam a utilização de conhecimentos específicos relacionados ao seu ambiente laboral. Logo, o ruído e vibrações excessivas exigem abordagens de avaliações alteradas, exigindo uma rigorosa consciência situacional da condição de segurança da tripulação (Pereira et al., 2021).

As produções científicas corroboram em novas evidências a fim de promover melhor planejamento em saúde e atuação dos profissionais. Assim, o serviço de TA visando uma assistência mais qualificada e comunicação mais efetiva, principalmente no atendimento à pacientes críticos, há uma exigência de constante atualizações de protocolos, com intuito de diminuir ou mitigar os problemas concernentes ao setor; visto que há uma escassez de produções sobre a temática (Fraga; Saldanha, 2021).

Desta forma, o presente estudo objetiva-se analisar as produções de dissertações e teses que abordam o serviço aeromédico brasileiro.

2 METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de um estudo bibliométrico. A bibliometria é portanto, a quantificação dos trabalhos científicos e a mensuração da produção dos mesmos, através das fontes veiculadoras de trabalhos acadêmicos, pelo desenvolvimento cronológico, exploração da produtividade de instituições e a disseminação de tais publicações em bases de dados online.

Por meio desse entendimento, foi possível analisar as produções dos programas de pós-graduação *strictu sensu* relacionadas ao serviço aeromédico brasileiro.

Como critérios de inclusão do estudo, foi veiculado as dissertações e/ou teses que abordassem a temática aeromédico, incluídas no recorte temporal de 2013 a 2022. Desta forma, justifica-se tal escolha uma vez que, a partir do ano de 2013 iniciou-se a publicação dos resumos das produções dos programas de Pós-Graduação *strictu sensu* no catálogo de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), possibilitando uma análise mais criteriosa. Contudo, os critérios de exclusão adotados para tal estudo direciona-se a produções indexadas de forma incompleta, os que fugiam da temática e duplicidades foram contabilizados uma única vez ao longo deste estudo.

A coleta de dados ocorreu no mês de janeiro de 2023, analisando as produções dos programas de Pós-Graduação *strictu sensu* sobre aeromédico informadas por meio do catálogo de teses e dissertações da CAPES, utilizando as palavras-chaves aeromédico e transporte aeromédico, somado aos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS), ambulâncias aéreas, resgate aéreo e medicina aeroespacial.

A partir da palavra-chave “Aeromédico”, foram encontrados nove estudos; da palavra chave “Transporte Aeromédico”, encontrados quatro; do descritor “Ambulâncias Aéreas”, quatro; do descritor “Resgate Aéreo”, nove; e do descritor “Medicina Aeroespacial”, 10. Sendo assim, foram encontrados no total 36 estudos no Portal da CAPES, dos quais 20 produções foram excluídas; sendo oito por duplicidade; oito por publicação incompleta; e quatro por fugir da temática.

Após as buscas, obteve-se como amostra final 16 produções. Para estruturação e análise dos dados, utilizou-se um instrumento adaptado, no qual é composto pelos seguintes aspectos: ano de publicação, instituição de filiação, categoria profissional, abordagem metodológica,

palavras-chave, referencial teórico, população e nível de evidência do estudo.

O *software Microsoft Excel 2010* foi utilizado para a análise das publicações e a estatística descritiva, ao final os resultados foram confrontados com a literatura vigente sobre a temática. Devido a pesquisa não envolver seres humanos, não foi necessário a submissão da mesma ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, entretanto os princípios éticos em pesquisa foram respeitados.

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES OU ANÁLISE DOS DADOS

A análise quantitativa da amostra geral é composta por 12 dissertações e 4 teses, na qual nos últimos 10 anos houve maior produção de dissertações em relação a teses.

Para análise mais abrangente, no gráfico 01 encontra-se a quantidade de teses e dissertações de acordo com o ano de publicação na qual constituem a amostra. Nota-se que a produção de teses e dissertações não é constante ao longo dos anos, onde apresenta a ausência de produções em determinados anos

Em relação a teses, destaca-se que durante o período estudado houveram produções em apenas três anos deliberados. Contudo, as dissertações apresentam-se de forma representativa em contraste com as teses.

Gráfico 01 – Distribuição das dissertações e teses sobre serviço aeromédico no Brasil de 2013 a 2022.

Fonte: Elaboração própria.

No quadro 01 expõe a distribuição geográfica das dissertações e teses sobre serviço aeromédico no território brasileiro. Desta forma, pode ser observado a predominância de produções de Pós-Graduação *strictu sensu* nas regiões Sudeste (62,5%) e Sul (37,5%).

Quadro 01 – Distribuição das dissertações e teses sobre serviço aeromédico no Brasil, segundo região geográfica.

		ESTADO	INSTITUIÇÃO	SIGLA	DISSERTAÇÃO	TESE	TOTAL	%
REGIÕES	SUL	PARANÁ	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	UEL	1	-	1	6,25
			UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ	UEM	2	1	3	18,75
		SANTA CATARINA	UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA	UFSC	1	1	2	12,5
	SUDESTE	MINAS GERAIS	UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS	UFMG	-	1	1	6,25
		SÃO PAULO	UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO	USP	-	1	1	6,25
			UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	UNICAMP	2	-	2	12,5
			UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO	UNIFESP	1	-	1	6,25
		RIO DE JANEIRO	UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE	UFF	1	-	1	6,25
			UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO	UFRJ	3	-	3	18,75
	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO		UERJ	1	-	1	6,25	

Fonte: Elaboração própria.

No quadro 02, pode ser observado a síntese do perfil metodológico das produções de acordo com suas características específicas concernente a ambos os níveis acadêmicos, tendo em vista a presença proeminente dos estudos descritivos. Já as abordagens metodológicas obtiveram

concordância entre quantitativas e qualitativas. Em contrapartida, o estudo das temáticas e populações investigadas, evidenciam a diversidade de áreas que o serviço aeromédico pode estar presente.

Quadro 02 – Síntese Metodológica do perfil das dissertações e teses sobre serviço aeromédico no Brasil.

NÍVEL ACADÊMICO	TIPO DE ESTUDO	ABORDAGEM METODOLÓGICA	TEMÁTICA ESTUDADA	POPULAÇÃO INVESTIGADA
TESES	DESCRITIVO	QUALITATIVA	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	METODOLÓGICA	QUANTITATIVA	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	ESTUDO DE CASO	QUALITATIVA	SEGURANÇA DO PACIENTE	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	DESCRITIVO	QUALITATIVA	PROTOCOLO DE ENFERMAGEM	POPULAÇÃO ATENDIDA
DISSERTAÇÕES	OBSERVACIONAL TRANSVERSAL	QUANTITATIVA	TRANSPORTE/RESGATE AEROMÉDICO	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	DESCRITIVO	QUALITATIVA	TRANSPORTE/RESGATE AEROMÉDICO	OPERAÇÕES AÉREAS
	DESCRITIVO	QUANTITATIVA	PROCESSO DE TRABALHO NO APH	POPULAÇÃO ATENDIDA
	OBSERVACIONAL RETROSPECTIVO TRANSVERSAL	QUANTITATIVA	VÍTIMAS DE TRAUMA	CRIANÇAS E ADOLESCENTES
	DESCRITIVO	QUANTITATIVA	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	METODOLÓGICA	QUALITATIVA	PROCESSO DE TRABALHO NO APH	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	DESCRITIVO	QUALITATIVA	TRANSPORTE/RESGATE AEROMÉDICO	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	DESCRITIVO	QUANTITATIVA	SEGURANÇA DO TRABALHO	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	QUALITATIVA	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	PASSAGEIROS E TRIPULANTES
	METODOLÓGICA	QUANTITATIVA	VÍTIMAS DE TRAUMA	COMITÊ DE ESPECIALISTAS
	DESCRITIVO	QUALITATIVA	PROCESSO DE TRABALHO NO APH	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO
	DESCRITIVO	QUALI-QUANTITATIVA	PROCESSO DE TRABALHO NO APH	PROFISSIONAIS DO AEROMÉDICO

Fonte: Elaboração própria.

O quadro 03 apresenta a frequência das palavras-chave utilizadas pelos estudos. Destaca-se a grande variedade de palavras, porém com maior predominância em Resgate aéreo, Medicina Aeroespacial, Serviços Médico de Emergência, respectivamente.

Quadro 03 – Palavras-chave utilizadas nas dissertações e teses sobre serviço aeromédico no Brasil. (F: frequência)

PALAVRA-CHAVE	f
Acidentes aeronáuticos	1
Aeronaves	1
Ambulâncias	1
Apneia do sono tipo obstrutiva	1
Assistência Integral à Saúde	1
Assistência Pré-hospitalar	2
Audiometria	1
Busca e resgate	1
Competência Profissional	1
Distúrbios do sono por sonolência excessiva	1
Educação	1
Educação em Saúde	1
Emergência Médica em Voo	1
Enfermagem	1
Enfermagem Militar	1
Equipe de assistência ao paciente	2
Estudos de validação	1
Evacuação	1
Fadiga	1
Ferimento e lesões	1
Ferimentos e traumatismos	1
Helicóptero	2
Implante de Cóclea	1
Índices de Gravidade do Trauma	1
Medicina Aeroespacial	6
Perda Auditiva	1
Perda Auditiva Provocada por Ruído	1
Perfil de saúde	1
Pilotos de aeronaves	1
Pré-hospitalar	1
Protocolos de Enfermagem	1
Protocolos de Segurança	2
Psicomетria	1
Questionário	1
Resgate aéreo	8
Ruído	1
Saúde do Trabalhador	1
Saúde do Viajante	1
Scala de triagem	1
Segurança do paciente	3
Serviços Médico de Emergência	5
Síndromes da apneia do sono	1
Sistema Único de Saúde	1
Tecnologia da Informação	1
Tomada de Decisões	1
Tradução e adaptação transcultural	1
Transporte aéreo de Pacientes	1
Transporte aeromédico	1
Trauma Pediátrico	1
Triagem	1
Triagem de trauma	1

Fonte: Elaboração própria.

Em contrapartida, os demais termos não atingiram uma frequência de citações superior a três vezes. Assim, demonstra-se uma regularidade relativamente baixa em relação às palavras chaves mais citadas.

A pós-graduação *stricto sensu* em enfermagem iniciou-se no Brasil em 1972 com o primeiro curso de mestrado criado na Escola Anna Nery. Atualmente, a área de enfermagem vem crescendo na oferta de programas de pós-graduações acadêmicas, na qual são recomendadas pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal de Nível Superior – CAPES (Nichiata; Kantorski, 2019).

Por meio da pós-graduação em enfermagem, torna-se relevante a contribuição para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, com intuito de desenvolver o ambiente acadêmico e constituir a interface entre a produção do conhecimento e as cobranças geradas pelos órgãos de fomento. O panorama da pós-graduação *stricto sensu* em enfermagem brasileira indica a distribuição assimétrica dos programas no país (Moreira; Tibães; Brito, 2020) (Zamprogna et al., 2020).

Em outros países como por exemplo, nos Estados Unidos da América (EUA), a especialidade aeromédica foi estabelecida como componente do Conselho Americano de Medicina Preventiva em 1953. No Reino Unido, treinamento aeromédico tem sido disponível desde 1945 na então Força Aérea Real. No Mercosul podemos citar a Colômbia que possui programa de pós-graduação de medicina aeroespacial há mais de 25 anos (Grenon; Saary, 2011) ; (Sánchez Rubio, 2014).

Ao destacar a plataforma EBSCO *Information Services*, considerada a base de dados que consiste na publicação de dissertações de doutorado nos EUA. Assim, como o uso dos descritores: *Aerospace Medicine; Air Rescue; Emergency Medical Services*, observa-se um total de 332 achados no período do mês de outubro de 2022. Diante disso, percebe-se o quanto há valorização da pesquisa sobre esta temática em outros países. E,

portanto, denota-se a necessidade de realizar mais pesquisas sobre esta temática no Brasil (Haberland; Guilherme; Borges, 2022).

O ambiente da enfermagem no transporte aeromédico mudou drasticamente ao longo de sua criação, desde os aviões da Segunda Guerra Mundial para os aviões de transporte atuais de última geração, equipados com aparelhos de ponta. Desta forma, oportuniza-se a inserção de aspectos facilitadores e benéficos, tais como, a rapidez e agilidade que possibilitam alcançar as regiões de difícil acesso (Schweitzer et al., 2020).

A enfermagem na primeira década do século XXI teve forte investimento em políticas e estratégias que promovessem a elevação da qualidade dos programas de pós-graduação, na qual contribui continuamente para o avanço do conhecimento científico-tecnológico e de inovação em saúde. Contudo, observa-se certo amadurecimento dos programas já consolidados e predisposição mais distinta dos mais recentes com relação ao compromisso de influenciar na produção de conhecimento, visando à transformação da prática de enfermagem (Agra et al., 2018).

O enfermeiro de bordo deve possuir habilidades e conhecimentos específicos para atuar no serviço aeromédico, desempenhando suas atribuições de forma mais qualificada, assim, leva-se em consideração a ascensão da temática no Brasil. A qualificação destes profissionais torna-se relevante, a fim de garantir o aprimoramento de técnicas na assistência prestada no serviço aeromédico (Holanda et al., 2013).

Ao analisar produções científicas oriundas dos programas de pós-graduação, observa-se que o transporte aeromédico requer dos profissionais maior capacidade de racionalizar e tomar decisões com agilidade e eficiência, além de obter boa capacidade psíquica para lidar com situações de estresse. Assim, nota-se a importância de fortalecer as produções científicas nesta área com intuito de tornar os cuidados e

gerenciamento aeromédicos mais qualificados (Aguiar; Helena; Almeida, 2019).

Profissionais altamente treinados e dotados de conhecimento especializado atuam como facilitadores, desempenhando suas atribuições com maior probabilidade de sucesso. Desse modo, é essencial a prática da educação continuada, a fim de que estejam preparados para realizar suas funções ocupacionais com competência, de forma conjunta com a equipe multiprofissional (Ferreira et al., 2022).

A produção de dissertações e teses que abordam o serviço aeromédico estão de forma resumida por constituir estudos de alto custo, e por retratar determinado tema com aspectos específicos recentes, na qual nos anos anteriores não eram visados por apresentar temática pouco explorada. Adstrito a tais aspectos, o incentivo acadêmico torna-se fragilizado e fator preponderante na dificuldade para o surgimento de novas evidências sobre a temática (De Oliveira; Ferreira; Dutra, 2019).

Haja vista que o amplo território nacional concentra uma quantidade significativa de habitantes, houve o favorecimento da implementação do serviço aeromédico, e a região sudeste por possuir a maioria destes, contribui com a inserção de programas de especializações que viabilizam a realização de estudos com destaque às pesquisas voltadas ao Serviço aeromédico (De Carvalho et al., 2022).

Desse modo, a produção científica no transporte aeromédico deve ser desempenhada adequadamente, a fim de oferecer conhecimento teórico e práticas mais atualizadas, para que dessa forma se tenha um melhor desenvolvimento técnico. Dado que, o serviço aeromédico executa atividades específicas, assim, essa fundamentação teórica se torna essencial na redução de risco a erros e acidentes de trabalho tornando a assistência dinâmica, tecnológica e mais qualificada (Nascimento et al., 2021).

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, nota-se exclusividade em produções de dissertações e teses na região sudeste e sul do Brasil, respectivamente. Na qual as dissertações apresentam maior quantitativo com ênfase no tipo de estudo descritivo e destaque para profissionais do aeromédico como população investigada.

Ainda, destaca-se que nos últimos 10 anos a produção de teses foi evidenciada apenas em três anos alternados. Tendo como destaque a abordagem qualitativa e segurança do trabalho como temática estudada.

O serviço aeromédico brasileiro em comparação a outros países, apresentou quantidades pouco significativas de publicações sobre a temática. Contudo, os avanços na melhoria da qualidade dos programas de pós-graduação já existentes, tem aumentado e oportunizado a criação de conhecimento científico-tecnológico, assim, contribui para o desenvolvimento e aprimoramento do serviço aeromédico.

Eventualmente, este por requerer dos profissionais treinamento especializado, demanda de constante capacitação e atualização em relação a normas, práticas e técnicas, possibilitam que haja uma maior satisfação diante da prestação dos serviços de saúde. Diante disso, entende-se a importância de discutir sobre o tema para compreender sua relevância para crescimento pessoal, acadêmico e profissional.

Portanto, mesmo que a região Sudeste e Sul tenham se destacado na realização de produções de dissertações e teses voltadas para a temática do serviço aeromédico, ainda se faz necessário o incentivo à publicações de estudos em outras regiões do Brasil. Assim, fortalecendo o desenvolvimento científico especializado, garantindo maior qualificação e segurança na saúde.

REFERÊNCIAS

AGRA, M. A. C. et al. Dissertações E Teses Da Enfermagem Acerca Do Serviço De Atendimento Móvel De Urgência: Estudo Bibliométrico. **Texto**

& Contexto – Enfermagem, v. 27, n. 1, 5 mar. 2018.

AGUIAR, B. S.; HELENA, M.; ALMEIDA, C. DE. Fatores de risco para estresse e fadiga em aeronautas: uma revisão de literatura Risk factors dor stress and fatigue on aeronauts: a literature review. v. 11, n. 2, p. 2–12, 2019.

BORGES, L. L. et al. Military Nursing in “Operation Return to Brazil”: aeromedical evacuation in the coronavirus pandemic. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. suppl 2, 2020.

BORGES, L. L. et al. Conhecimentos essenciais de fisiologia aeroespacial necessários para atuação do enfermeiro no transporte aeromédico: revisão de literatura. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 2, p. e20911225713, 23 jan. 2022.

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. **Portaria n.º 2048/GM Em 5 de novembro de 2002**. Brasília, 2002. Disponível em: <https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2048_05_11_2002.html>. Acesso em: 10 out. 2022.

Conselho Federal De Enfermagem. **RESOLUÇÃO COFEN N° 625/2020**. COFEN 2020. Disponível em: < http://www.cofen.gov.br/resolucao-cofen-no-625-2020_77687.htm>. Acesso em: 15 out. 2022.

CARVALHO, V. P. DE et al. O perfil dos transportes aéreos neonatais de uma empresa privada em Belo Horizonte, Minas Gerais / The profile of neonatal air transport of a private company in Belo Horizonte, Minas Gerais. **Brazilian Journal of Health Review**, v. 5, n. 1, p. 1006–1011, 2022.

CURTIS, T. J. et al. Celebrating Transport Nurses during the WHO’s Year of the Nurse. **Air Medical Journal**, v. 39, n. 3, p. 203–204, 2020.

DA SILVA, K. D. L. T.; EBRAHIM, K. C.; SANTA CRUZ, R. N. AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA EM SERVIÇO AEROMÉDICO DE ASA ROTATIVA NO

OESTE DO PARANÁ. **FAG JOURNAL OF HEALTH (FJH)**, v. 3, n. 1, p. 1–6, 2 mar. 2021.

DE CARVALHO, V. P. et al. Aeromedical interhospital transport of an adult with COVID-19 on extracorporeal membrane oxygenation: case report. **Revista da Escola de Enfermagem da USP**, v. 56, 2022.

DE OLIVEIRA, E. M.; FERREIRA, W. F. DA S.; DUTRA, D. D. A. ENFERMEIRO DE BORDO A ASSISTÊNCIA EM OBSTETRÍCIA NO TRANSPORTE AEROMÉDICO: UMA REVISÃO NARRATIVA. **Revista Contexto & Saúde**, v. 19, n. 37, p. 104–110, 17 dez. 2019.

FERREIRA, S. DE S. et al. Atuação e desafios do enfermeiro de bordo frente aos riscos ocupacionais no ambiente aéreo. **Revista Eletrônica Acervo Saúde**, v. 15, n. 12, p. e11143, 10 dez. 2022.

FRAGA, C.; SALDANHA, L. Scientific tourism: A textual analysis based on dissertations and theses in Brazil and Portugal. **Journal of Tourism and Development**, v. 36, n. 2, p. 505–517, 2021.

GOMES, M. A. V. et al. Historical aspects of aeromedical transport and aerospace medicine – review. **Revista Médica de Minas Gerais**, v. 23, n. 1, p. 116–123, 2013.

GRENON, S. M.; SAARY, J. Challenges in Aerospace Medicine Education. **Aviation, Space, and Environmental Medicine**, v. 82, n. 11, p. 1071–1072, 1 nov. 2011.

HABERLAND, D. F.; GUILHERME, F. J. DE A.; BORGES, L. L. O ambiente aéreo e a importância da capacitação para a assistência de enfermagem em voo. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 3, p. e38011326323, 28 fev. 2022.

HOLANDA, E. R. DE et al. Tendencies in the production of scientific knowledge in nursing regarding HIV/AIDS: a bibliometric study. **Online**

Brazilian Journal of Nursing, v. 12, n. 4, 2013.

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Áreas Territoriais**. IBGE 2020. Disponível em: <<https://www.ibge.gov.br/geociencias/organizacao-do-territorio/estrutura-territorial/15761areas-dos-municipios.html?=&t=saiba-mais-edicao>>. Acesso em: 10 jul. 2022.

MOREIRA, D. DE A.; TIBÃES, H. B. B.; BRITO, M. J. M. Pleasure-suffering duality in stricto sensu graduate programs in nursing: between bridges and walls. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 2, 2020.

NASCIMENTO, K. C. DO et al. Serviço aeromédico em aeronaves de asas rotativas: realidade e perspectiva profissional. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 12, p. e125101220236, 15 set. 2021.

PARADA, C. M. G. DE L.; NICHATA, L. I.; KANTORSKI, L. P. A enfermagem no contexto da pós-graduação brasileira. **Journal of Nursing and Health**, v. 9, n. 2, p. 2–4, 2019.

PEREIRA, A. B. et al. Processo de trabalho no transporte aeromédico: concepções de trabalhadores. **Revista Enfermagem Atual In Derme**, v. 95, n. 34, 1 maio 2021.

SÁNCHEZ RUBIO, L. M. Retos para la docencia en medicina aeroespacial en Colombia. **Revista Med**, v. 22, n. 2, p. 68, 2014.

SCHWEITZER, G. et al. Implementation of the protocol of nursing care in trauma in aeromedical service. **Revista Brasileira de Enfermagem**, v. 73, n. 3, 2020.

ZAMPROGNA, K. M. et al. Formação para a docência universitária: tendência dos Programas de Pós-Graduação em Enfermagem no Brasil. **Revista de Enfermagem da UFSM**, v. 10, p. e45, 2020.

¹ Docente do curso de Bacharelado em Enfermagem da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA). E-mail: raylson.fernandes@unisulma.edu.br

¹ Discente do curso de Bacharelado em Enfermagem da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA).

¹ Discente do curso de Bacharelado em Enfermagem da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA).

¹ Acadêmica do curso de Bacharelado em Enfermagem da Unidade de Ensino Superior do Sul do Maranhão (UNISULMA).

¹ Docente e coordenadora do curso bacharelado de Enfermagem da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!